

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6100311>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA BOLALAR ADABIYOTI FANINNING AHAMIYATI

Toshmatova Hamidabonu Umidjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Quyida keltirmoqchi bo'lgan fikrlarimizda o'quvchilar ona tilining ichki imkoniyatlari, rang-barang ekanliklari haqida va ona tilimizning taraqqiyoti hozirgi kundagi maqomi haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit So'zlar: *Ona tili, adabiyot, davlat tili, nutq, badiiy asarlar, so'zlashuvlar, adabiy nutq.*

Ona tili - millatning asosiy belgilaridan biri. Dunyoda xalqlar ko'p. Har bir xalq, avvalo, o'z tili, milliy urf-odat va an'analari, o'ziga xos turmush tarzi bilan ajralib turadi. Binobarin, xalqning, millatning o'zligini namoyon qilishida tilning o'rni va ahamiyati beqiyos.

Prezidentimiz Islom Karimov «Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch» kitobida bu haqda alohida to'xtalib, shunday fikrlarni bayon qiladi: **«O'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili — bu millatningruhidir».**

O'zbek xalqi asrlar davomida dunyo sivilizatsiyasiga, umumbashariy qadriyatlar rivojiga ulkan hissa qo'shib kelmoqda. Bunda ona tilimizning xizmati katta. Chunki bu til bo'lmasa, Mahmud Koshg'ariyning «Devoni lug'atit-turk» kitobi, Ahmad Yassaviy hikmatlari, Alisher Navoiyning «Xamsa»si, Bobur Mirzoning «Bobumoma»si, Abdulla Qodiriyning romanlari, Cho'lpon va Abdulla Oripovning o'tli she'riyati yaratilmagan bolardi. Shuning uchun ona tilimiz millatimiz ruhining timsoliga aylanib ketgan.

Ona tili — ezgu fazilatlar, yuksak tuyg'ular manbayi. U inson kamolotida betakror o'rin tutadi. Chunki onalarimiz bizga shu tilda alia aytadi, inson uchun hayotiy zarur bilim va tushunchalarni til vositasida ong-u shuurimizga singdiradi, odob-u axloqimiz, fe'l-atvorimiz til orqali berilgan o'git va nasihatlar asosida shakllanadi. Ayniqsa, inson tafakkurining shakllanishi bevosita til bilan bog'liq. Chunki biz biror-bir narsaning xususiyatlari haqida o'ylaganda har biri aniq bir so'zda ifodasini topgan tushunchalar, fikr va tasavvurlarga

tayangan holda uning o'ziga xos tomonlarini anglaymiz. Masalan, daraxtning yashilligini ajratish uchun yashil degan so'zning ma'nosini bilgan bo'lishimiz kerak. So'zni, ya'ni tilni bilganimiz sari biz dunyoni ham yaxshiroq bilib boramiz, fikrimiz o'sadi, ongimiz yuksaladi.

Ona tili — ko'hna tariximiz, hayotbaxsh qadriyatlarimiz, din-u diyonatimiz, xalqimizga xos dunyoqarash, his-tuyg'ular evolyutsiyasini, ya'ni tadrijiy taraqqi-yotini ko'rsatadigan, ajdodlar merosini avlodlarga yetkazadigan ko'zgodir. Shuning uchun o'z tilini yo'qotgan millat o'zligidan ham mahrum bo'ladi, ma'naviy zavolga yuz tutadi.

Til - xalqning, millatning eng buyuk qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun xalqning ozodlikka, o'zligini anglab yetishga intilishida tilning qadrini tiklash, nufuzini oshirish muhim o'rin tutadi. Alisher Navoiyning temuriylar davrida o'zbek tilining obro'yi uchun kurashgani ham shundan dalolat beradi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin o'zbek tili rivojiga katta e'tibor berilgani natijasida Konstitutsiyamizda, «Davlat tili haqida»-gi Qonunda o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi, uni rivojlantirishning huquqiy asoslari belgilab qo'yildi. Shu tariqa o'zbek tili mustaqil davlatimizning bayrog'i, gerbi, madhiyasi, Konstitutsiyasi qatorida turadigan, qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas timsollaridan biriga aylandi. Bu ona tilimiz taraqqiyotida ilgari hech ko'rilmagan yangi davr boshlanganining ifodasi edi.

Bugungi kunda davlatimizning eng muhim hujjatlari o'zbek tilida yozilmoqda. Ona tilimiz davlatlararo muloqotlarda, dunyoning nufuzli minbarlarida, xalqaro anjumanlarda ham keng qo'llanmoqda. U istiqloq yillarida milliy g'urur manbayiga, mustaqilligimiz timsoliga aylanib qoldi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun mamlakatimizda til bayrami sifatida nishonlanmoqda.

Mustaqillikka erishganimizdan keyin o'zbek tili rivojiga katta e'tibor berilgani natijasida Konstitutsiyamizda, «Davlat tili haqida»-gi Qonunda o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi, uni rivojlantirishning huquqiy asoslari belgilab qo'yildi. Shu tariqa o'zbek tili mustaqil davlatimizning bayrog'i, gerbi, madhiyasi, Konstitutsiyasi qatorida turadigan, qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas timsollaridan biriga aylandi. Bu ona tilimiz taraqqiyotida ilgari hech ko'rilmagan yangi davr boshlanganining ifodasi edi.

BOLALAR ADABIYOTI — bolalar va o'smirlar uchun yaratilgan badiiy, ilmiy, ilmiyommabop va publitsistik asarlar majmui. Bularning asosiy kismini badiiy asarlar tashkil etadi. Jahon xalqlari, shu jumladan o'zbek xalqi Bolalar adabiyoti tez aytish, topishmoq, o'yin qo'shiklari, rivoyat, afsona, ertak, makal, masal va doston singari aksariyat qismi bolalarga mo'ljallab yaratilgan og'zaki ijod namunalaridan boshlanadi. Bolalar adabiyotini bevosita bolalarga mo'ljallab yaratilgan va aslida bolalarga mo'ljallanmagan bo'lsada, keyinchalik Bolalar adabiyotiga o'tib qolgan asarlarga ajratish mumkin.

Bolalar adabiyotining o'ziga xos xususiyati — o'zgaruvchan [hodisa](#) bo'lib, u kitobxon yoshi, tarixiy [davr](#) va [ijtimoiy muhit](#) bilan bevosita bog'liq. Kitobxon yoshini hisobga olish Bolalar adabiyotining eng asosiy xususiyatlaridandir. Maye, maktabgacha yoshdagi bolalarda bu ko'rgazmalilik, ezgulik va yovuzlik kuchlarining oddiy ko'rinishdagi ziddiyatlariga asoslangan bo'lsa, o'smirlar uchun yaratilgan adabiyotda murakkab hayotdagi murakkab kishilarning ruhiyati ochila boshlaydi.

Bilamizki, hozirgi kunda adabiyot hamda ona tilimizga katta ahamiyat berilmoqda. Ya'ni, adabiyotimizni rivojlantirish shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, adiblarimiz hayoti va ijodi, asarlarini keng targ'ib qilish maqsadida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan "Yosh kitobxon" Respublika tanlovi maktab o'quvchilar nafaqat biz talaba yoshlar uchun ham katta imkoniyat eshiklarini ochdi. Iste'dodli yozuvchimiz Abdulla Qahhor aytganlaridek: "Adabiyot- atomdan kuchli, lekin uning kuchini o'tin yorishga sarflamaslik kerak". Tilimizga berilayotgan imkoniyatlar yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek nihoyatda keng va boy. Hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biri mana shu boy tilimizdan to'g'ri foydalanmasliklari achinarli hol. O'z tilini buzib ishlatadiganlarga qonun yo'q, lekin yo'l harakati qoidalarini buzganlarga qonun bor. Yo'l harakati qoidalarini buzganimizda hayotimiz xavf ostida bo'ladi. Ammo o'z ona tilisini buzib, noto'g'ri qo'llash ham hayotimiz uchun, ma'naviyatimiz uchun xavfku?

Nima uchun ko'cha harakatini buzgan kishiga militsiya hushtak chaladi-yu, butun bir tilni buzayotgan odamlarga hech kim hushtak chalmaydi? Adibimiz Abdulla Qahhorning bergan bu savoli qachon o'z javobini topadi?

“Tilimiz qayerda buzilyapti?” deya o'zingizga savol berib ko'ring va ko'chaga chiqing. Ishga yoki o'qishga borar ekansiz, yo'l-yo'lakay atrofda qurilgan bir-biridan go'zal binolar, ko'p qavatli uylarni ko'rib ko'zingiz quvnasa, ularga qo'yilgan tilimiz uchun yot bo'lgan nomlarni ko'rib, ta'bingiz xira tortadi. Bozorga borsangiz, yurtimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qo'yilgan nomlarda ham o'zbekcha so'zlarni deyarli uchratmaysiz. Bunday nomlar orqali tadbirkorlar xaridorlarning diqqatini tortishmoqchimi yoki tilimiz shunchalik qashshoqmi?

Bugungi kunda nega ko'pchilik, ayniqsa, yoshlarimiz o'z nutqiga chet tillardagi turli so'zlarni qo'shib gapirishadi yoki o'sha tilni ham yaxshi bilishadimi? Yaxshi bilishsa-ku mayli, ammo... Tilimiz shunchalik qashshoqmi yoki bu ham madaniyatning bir belgisimi? Afsuski, mana shunday savollar bizni chuqur o'yga toldiradi. O'z ona tilini hurmat qilgan inson hech qachon tilni buzib gapirmaydi. Bugungi qo'shtirnoq ichidagi madaniyatli va zamonaviy yoshlar tilimizni qay darajada bilishar ekan? Ko'pgina chet ellarda o'zbek tilini o'rganishayotgan bir paytda tilning haqiqiy egalari uni buzib gapirishsa, qanchalik to'g'ri?

Ona tilini sevmagan, uning qadrini anglamagan inson yuragida el-u yurtga, Vataniga muhabbat ham bo'lmaydi. Biz tilimizni qanchalik asrasak, yuksaltirsak, rivojlanishiga hissa qo'shsak, o'zga millatlar ham bizning tilimizni hurmat qilishadi hamda uning dunyo hamjamiyati maydonidagi o'rnini va poydevorini shunchalik mustahkam qo'ygan bo'lamiz. Zero, “Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadigan oyinai hayoti til va adabiyotdir”, “Milliy tilni yo'qotmak, millatning ruhini yo'qotmakdur”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.K.Qosimova va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi (Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik— T.: «Nosir », 2009-yil.

2.Rakhimovich F. I., Ibrokhimovich F. J. The Use of Information Technology in Primary Schools //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – T. 2. – С. 7-10.

3.Mirzaxolmatovna X. Z. et al. The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 5. – С. 465-467.

4.Хурсанова З. М., Фозилов Ж. И., Давыдова Е. П. ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ //Интернаука. – 2021. – №. 24-1. – С. 87-88.

5.Mirzaxolmatovna X. Z. et al. The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 5. – С. 465-467.

6.Fozilov J. I., Toychiyeva M. M. THE ROLE OF MENTAL ARITHMETICS IN THE DEVELOPMENT OF ATTENTION AND THINKING IN ELEMENTARY SCHOOL //Студенческий форум. – 2021. – №. 12. – С. 101-102.

7.Фозилов Ж. И. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Студенческий вестник. – 2021. – №. 1-1. – С. 55-56.

8. Ibrokhimovich F. J. et al. Teaching Mathematics in Elementary School: Issues and Solutions //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – T. 4. – С. 84-87.